

LEPTOSPIROSIS GRAVE CON AFECTACIÓN MULTIORGÁNICA

C. Díaz González¹, A. García Sampedro¹, K. Vaca Guzmán Montero¹, L. López Candás¹. Servicio de Medicina Intensiva, Hospital Universitario de Cabueñes (1).

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO

La **leptospirosis** es una zoonosis causada por *Leptospira spp.* con amplio espectro clínico. Las formas graves (enfermedad de Weil) pueden cursar con fracaso multiorgánico y elevada morbimortalidad siendo el diagnóstico precoz clave para mejorar el pronóstico.

El **objetivo** es describir un caso de leptospirosis grave y resaltar la importancia del contexto epidemiológico y del manejo precoz intensivo.

MATERIAL Y METODO

Varón de 60 años, veterinario, sin alergias conocidas y con antecedente de brucelosis, que consultó por cinco días de evolución de mal estado general, tos seca, disnea progresiva y mialgias, asociando hemoptisis escasa. Refería contacto reciente con un animal enfermo sospechoso de leptospirosis.

A su llegada presentaba: fiebre de hasta 38 °C, hipotensión de 100/80 mmHg (TAM 60 mmHg), taquicardia a 110 lpm, taquipnea a 31 rpm y saturación de oxígeno al 96% basal con leve ictericia conjuntival sin otros hallazgos.

- La analítica inicial presentaba elevación de reactantes de fase aguda (PCR 200 mg/dL, PCT 2 ng/mL) y alteración de pruebas de función hepática (bilirrubina total 4 mg/dL, AST 180 U/L, ALT 70 U/L).
- La radiografía de tórax evidenció infiltrados bilaterales orientándose inicialmente como neumonía adquirida en la comunidad, iniciándose tratamiento empírico con Ceftriaxona y Azitromicina.

RESULTADOS

En las siguientes 24 horas presentó deterioro clínico con desaturación hasta el 88% precisando de ventimask al 50%, e hipotensión pese a fluidoterapia con 2.000 ml de cristaloides.

- **En analítica control** destacaba **fracaso renal agudo** (creatinina 2,6 mg/dL, urea 132 mg/dL), **trombocitopenia** (24.000 plaquetas/ μ L), **alteraciones de la coagulación** (TP 70%, INR 1,27) y **empeoramiento del perfil hepático** (AST 210 U/L, ALT 94 U/L, FA 175 U/L y GGT 92 U/L) con **hiperbilirrubinemia** 6 mg/dL. **Hiperlactacidemia** (3 mmol/L) y aumento de PCR 377 mg/L con PCT 3 ng/mL
- Se realizaron *baciloscopias seriadas, antigenurias y estudio virológico*, todos negativos.
- Posteriormente, un TAC que mostró infiltrados bilaterales en vidrio deslustrado con sospecha de **hemorragia alveolar**.

Ante la progresión rápida hacia fracaso multiorgánico, se decidió traslado a la UCI precisando soporte con vasoactivos y oxigenoterapia de alto flujo. Se estableció el diagnóstico de sospecha de **leptospirosis grave (enfermedad de Weil)** con **afectación multiorgánica y compromiso pulmonar** en base al cuadro clínico y antecedente epidemiológico con tratamiento con ceftriaxona y corticoterapia sistémica.

La evolución fue progresivamente favorable, permitiendo la retirada de soportes, la función renal se recuperó sin necesidad de diálisis y se normalizaron los parámetros hematológicos. La afectación hepática presentó mejoría más lenta. Posteriormente se confirmó la infección por *Leptospira spp.* en sangre y orina.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

- La leptospirosis grave puede evolucionar a fracaso multiorgánico siendo la anamnesis epidemiológica clave, incluso si las pruebas iniciales son negativas.
- El tratamiento antibiótico precoz y el soporte intensivo en UCI, junto a un abordaje multidisciplinar, mejoran la supervivencia y la recuperación orgánica de estos pacientes.